

RAM MOHAN ROYNING “BRAHMA SAMAJ” ISLOHOT DASTURIDA JAMIYAT MODERNIZATSIYASI VA MA’NAVIY YANGILANISH MASALALARI

Munisa O’ktamjon qizi Mannobova

1-kurs magistrant

Sharq falsafasi va madaniyati mutaxassisligi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: munisamannobova18@gmail.com

Ilmiy rahbar: Iroda Rixsivayevna Ikramova

Falsafa fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Sharq falsafasi va germevntika kafedrasida dotsenti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: ikramova11@bk.ru

Orcid: 0009-0001-7372-2608

Annotatsiya. Ushbu maqolada hind ma’rifatparvarlaridan biri bo’lgan Ram Mohan Royning ijtimoiy-ma’rifiy faoliyati hamda u asos solgan “Brahma Samaj” islohotchilik harakati ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Harakatning shakllanish sabablari, asosiy g’oyalari va tamoyillari, shuningdek, uning Hindiston jamiyatidagi tarixiy ahamiyati batafsil yoritiladi.

Kalit so’zlar: ma’rifatparvarlik, Ram Mohan Roy, Debandranat Tagor, Keshab Chandra Sen, Brahma Samaj, sati, Adi Brahma Samaj, Hind Brahma Samaji, Sadharan Brahma Samaj.

THE ISSUES OF SOCIETY'S MODERNISATION AND SPIRITUAL RENEWAL IN RAM MOHAN ROY'S 'BRAHMO SAMAJ' REFORM PROGRAMME

Munisa Oktamjonovna Mannobova

First-year Master’s student

Department of Eastern Philosophy and Culture

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: munisamannobova18@gmail.com

Supervisor: Iroda Rixsivayevna Ikramova

Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor,

Department of Eastern Philosophy and Hermeneutics

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: ikramova11@bk.ru

Orcid: 0009-0001-7372-2608

Abstract: *This article analyzes the socio-philosophical aspects of the activities of Ram Mohan Roy, one of the prominent Indian Enlightenment thinkers, and the reformist movement “Brahma Samaj” founded by him. The causes of the movement’s formation, its main ideas and principles, as well as its historical significance in the development of Indian society, are examined in detail.*

Keywords: *Enlightenment, Ram Mohan Roy, Debendranath Tagore, Keshab Chandra Sen, Brahma Samaj, sati, Adi Brahma Samaj, Brahma Samaj of India, Sadharan Brahmo Samaj.*

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ В РЕФОРМАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ «БРАХМО САМАДЖ» РАМА МОХАНА РОЯ

Муниса Ўктамджоновна Маннобова

*Студентка первого курса магистратуры
Кафедра восточной философии и культуры
Ташкентский государственный университет востоковедения
Электронная почта: munisatannobova18@gmail.com*

Научный руководитель: Ирода Рихсиевна Икрамова

*Кандидат философских наук (PhD)
Доцент кафедры восточной философии и герменевтики
Ташкентский государственный университет востоковедения
Электронная почта: ikratova11@bk.ru
ORCID: 0009-0001-7372-2608*

Аннотация: *В данной статье с социально-философской точки зрения анализируется деятельность одного из представителей индийского просветительства Рам Мохан Роя, а также реформаторское движение «Брахмо Самадж», основанное им. Подробно рассматриваются причины формирования движения, его основные идеи и принципы, а также его историческое значение в развитии индийского общества.*

Ключевые слова: *просветительство, Рам Мохан Рой, Дебендранатх Тагор, Кешаб Чандра Сен, Брахмо Самадж, сати, Ади Брахмо Самадж, Брахмо Самадж Индии, Садхарана Брахмо Самадж.*

KIRISH

XVIII asr oxiri va XIX asr oxiriga qadar bo‘lgan vaqt oralig‘ida Hindistonda ma’rifatparvarlik davri kechdi. Tarixiy-madaniy jarayon hisoblangan bu davrda aql, ilm, axloq va ijtimoiy isloh etilishi kerak bo‘lgan masalalar yuzaga chiqdi.

Hindistondagi ma’rifatparvarlik davrini “Bengal renessansi” deb ham atash mumkin. Negaki, harakatning asosiy markazi Bengal hisoblangan. Ushbu harakatning shakllanishidagi omillardan biri Britaniya mustamlakachiligidir. Mustamlakachilik paytida G’arb ta’lim tizmining kirib kelishi; til masalasi (ingliz tilining kiritilishi); matbuot va huquqiy tizimlarga ta’sir; Jon Lok, Jan Jak Russo, Immanuel Kant kabi olimlarning aql va unga oid qarashlarining keng tarqalishi; G’arbning ta’siri natijasida ichki siyosiy tizimdagi o’zgarishlar: sati, bolalar nikohi, kastachilik, ayollarga bo’lgan cheklovlar; islom, xristianlik, hinduizm va Hindistonda tarqalgan boshqa turli xil dinlar o’rtasidagi munosabatlar singari bir qancha o’zgarishlar kuzatildi. Hind ma’rifatparvarligining vakillari ham o’z mamlakatida bu boradagi islohotlarni amalga oshirish tarafdorlari bo’lgan. “Zamonaviy hind falsafasi tarixi XIX asrning uchinchi o’n yilligiga borib taqaladi. Biz uning tarixini to’rt davrga bo’lishimiz mumkin va har bir davrning o’ziga xos tendentsiyalarini osongina ajratib olishimiz mumkin”¹. Ushbu fikrlar marifatparvarlik davrining yetuk namoyondalariga ishora qilmoqda va ularning islohotchilik harakatlarini alohida-alohida davr sifatida o’rganish samaraliroq ekanligini ifodalamoqda.

TAHLIL VA METODLAR

Ram Mohan Roy faoliyatida diniy va dunyoviy qarashlarning yonma-yon qo’yilganligi esa alohida ahamiyat kasb etadi. “...Ram Mohan Roy ijtimoiy va siyosiy rivojlanishda diniy islohot birlashmalari samarali qurol ekanligiga ishondi va buni tasavvurida avvaldan shakllantirib kelgan edi. O’z dinidagi kamchiliklarni baholash uchun jamiyatda bor bo’lgan boshqa dinlarni ham o’rganib chiqadi.”². Ram Mohan Roy jamiyatdagi shu kabi islohlari davomida “Zamonaviy Hindistonning otasi” yoki “Bengal uyg’onish davrining otasi” singari nomlar bilan tanilgan.

Tahlillar davomida deduktiv, komparativistik, dialektik, aksiologik kabi bir qancha metodlardan foydalanildi. Bu metodlar orqali hind ma’rifatparligi va “Brahma Samaj” harakatining falsafiy mohiyati ochib berildi.

NATIJALAR VA MULOHAZALAR

Rabindranath Tagor tomonidan “hind tarixi osmonidagi yorqin yulduz” deb ta’riflangan Ram Mohan Roy bolalik paytlaridan boshlab bir qancha tillarni bilgan. Xususan, arab, fors, sanskrit, hindiy, ingliz kabi tillar. Tillarni bilganligi bois u Vedalar va Upanishadlarni o’rganib chiqadi va hind falsafasidan xabardor bo’ladi. Arastu va Aflotun kabi faylasuflarning qarashlarini o’rganishi orqali ikki muhit borasidagi qiyosiy tushunishga turtki bo’ladi. Keyinchalik, Qur’onni o’rganish, nasroniylik, xristianlik va Hindistondagi ko’pxudolik kabi masalalar esa Mohan

¹ डॉ. भूपेन्द्र कौर. आधुनिक भारतीय दर्शन का संप्रत्यय (1828 से 1952 तक)- एक नजर मे (Doktor Bhupendra Kaur. Zamonaviy hind falsafasiga bir nazar(1828-1952))// Quest Journals. Journal of Research in Humanites and Social Science, 2016, №1. – P. 35.

² To’lanboyeva Q.M. Raja Ram Mohan Roy qarashlaridagi ijtimoiy va falsafiy masalalar// “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 2024, №1. – B.3.

Roydagi diniy qarashlarni yuksaltirib yuboradi. Uning bu dunyoqarashi o‘zi yashab turgan muhitning mafkurasini tushunishga asosiy sabab bo‘ladi. Kichik bir jarayondek ko‘ringan bir qancha hindu “an‘analari” Mohan Roy uchun o‘z ish faoliyatidan (Ost India kompaniyasi, shaxsiy devon) voz kechgan holatda islohotchilik harakatlarini olib borishiga sabab bo‘ladi. Masalan, hindlarning butga sig‘inishi yoki sati amaliyoti kabilar.

Ram Mohan Roy zamonaviy g‘arb g‘oyalariga tayangan holatda ratsionalizm va zamonaviy tarzdagi ilmiy qarashlarni o‘z yurtida ham isloh qilish tarafdori bo‘lgan. Roy boshlab bergan islohotlardan biri jamiyatda o‘qitish va zamonaviy g‘arbonsa uslublarda ta’lim berishdan iborat bo‘lgan. Shuning uchun u ingliz tilidagi maktabni shakllantiradi va o‘zining “Hindu kolleji”ga asos soladi. “...Ram Mohan nafaqat ingliz tili maktabi uchun mos uyni ta’minladi, balki unga bir qator o‘quvchilarni ham olib keldi.”³. Hind ma’rifatparvarligi va ilm-fanni rivojlantirish maqsadida ochilgan “Hindu kolleji” Hindistondagi birinchi oliy o‘quv muassasi hisoblangan. G‘arb ta’limi, faylasuflarning qarashlari va fanlar doirasidagi bilimlarni yoshlarga yetkazish, diniy xurofotlar va an‘analarga cheklovlarni nazorat qilish, aql va unga asoslangan bilimlarni egallash joizligi aynan ushbu kollej tizimi orqali ifodalanadi. “Brahma Samaj asoschisi Ram Mohan Roy (Ramamohana Rai) (1772-1833) XIX asrda hindular jamoasida barcha real taraqqiyot, diniy, ijtimoiy va ma’rifiy sohalarning kashshofi bo‘lgan”⁴. Ram Mohan Roy do‘stlari bilan ingliz muhitidagi ta’lim tizimini amalga oshirishga harakat qilsada, ingliz tilidagi bu islohot bir qancha vaqtdan so‘ng samarasiz bo‘lib qolgan. Roy va uning do‘stlari hindiy tilida nomlangan holatda islohotlarni qayta tashkil etish taklifi bilan chiqadilar. Dastlab bir qancha hindiy tilidagi islohot nomlarini keltrib ko‘radilar. Bu nomlarni hind xalqining turmush tarzi, ularda shakllangan mafkuraviy muhit, diniy va dunyoviy qarashlar, jamiyat hayoti va turmush tarzidan kelib chiqqan holatda tanlaydilar. Negaki, xalqqa yangi bir tizimni qabul qilishi borasidagi islohotlar murakkab jarayonlardan hisoblanadi. Quyidagi jumlar esa buning yaqqol isbotidir: “Dastlab tanlangan nom Brahma Sabha, Brahmanlar uyushmasi edi, ammo tez orada u Brahma Samajga o‘zgartirildi”⁵. Ta’lim borasidagi qilingan barcha harakatlar Brahma Samaj islohotlarining boshlang‘ich shakli hisoblangan.

Brahma Samaj harakatining asoschisi Ram Mohan Roy va uning faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi ma’rifatparvarlar ham bo‘lgan. Dvarakanath Tagor harakatning moddiy va tashkiliy jihatidan faoliyatda ishtirok etgan bo‘lsa, uning o‘g‘li Debendranath Tagor 1840-yillarda Brahma Samajni mustahkamladi, falsafiy-diniy asoslarini chuqurlashtirgan holatda keng jamoatchilikka yoydi.

³ J.N. Farquhar, M.A., D.Litt. Modern religious movements in India. – New York: The Macmillan Company, 1919. – P.33.

⁴ J.N. Farquhar, M.A., D.Litt. Modern religious movements in India. – New York: The Macmillan Company, 1919. – P.29.

⁵ J.N. Farquhar, M.A., D.Litt. Modern religious movements in India. – New York: The Macmillan Company, 1919. – P.34.

Harakatning yana bir yetakchilaridan biri Keshab Chandra Sen esa ayollar ta’limi, bolalar nikohiga qarshi kurashish va kastachilikni rad etish kabi masalalarda kuchli islohotlarni boshlagan.

Brahma Samaj harakatining eng muhim jihatlaridan biri ayollar bilan bog‘liq bo‘lgan masalalardir. Xususan, ayollarga nisbatan erkinlik, ta’lim borasidagi imkoniyatlar va sati amaliyotining bekor qilinishi katta yutuq bo‘lgan. Mohan Royning ayollarni ozod qilish uchun kurashi to‘xtovsiz davom etgan. Negaki, uning qarashi bo‘yicha ayollarning o‘rni yuqori darajada bo‘ladigan bo‘lsa ular orasidagi tengsizlik bartaraf etilishi mumkin. Buning uchun esa ayollarga ta’lim berish kerakligini targ‘ib qilgan. “U ayollarning huquqlarini bayon etuvchi “संवाद कौमुदी” (Samvad Kaumudi) va “मिरात-उल-अखबार” (Mirat-ul-Axbar) kabi bir nechta gazetalarni boshqargan. Ushbu gazetalar orqali u o‘sha davrdagi ayollar huquqlari uchun kurash ovozi ko‘targan”⁶.

Mohan Roy o‘zining ingliz tilidagi maktabini ochish bilan birgalikda ayollar huquqlari borasida ham gazeta va jurnallarni yuritadi. 1829-yilda sati odatini bekor qilishga erishgan Brahma Samaj harakati a’zolari uchun bu ayollarga oid dastlabki qadam bo‘lgan. Ayollar uchun jamiyatdagi hech bir qonunlar sati singari ahamiyatli bo‘lmagan. Chunki, sati odati ayollarning hayotdagi o‘rnini butunlay bekor qilgan desak bo‘ladi. “Doim do‘zax va g‘ayriinsoniy hisoblangan bu amaliyot hinduizmga ayollarni yashash huquqidan mahrum qildi. Bu ularni erlariga butunlay qaram qilib qo‘ydi. Shuning uchun, erlari vafotidan keyin ular erlarining dafn marosimi bilan birga olovda o‘zlarini qurbon qilishlari yoki hayotlarini o‘zgartirishlari kerak edi”⁷. Sati odatda yuqori kastadagilar orasida kengroq tarqalganligi bois ma’rifatparvarlar kastachilikka oid islohotlarni va ayollar huquqlarini tenglikda olib borganlar. Sati odatiga ko‘ra ayol eri vafotidan so‘ng bu hayotdagi yashash mohiyatini yo‘qotgan va o‘zining hayotiga yakun yasashi kerak bo‘lgan. Katta ehtimol bilan gulxanda yoqilishi talab qilingan. Bu amallar ayolning jamiyatdagi huquqsiz mavqei, bevalarga nisbatan kamsitish kabi holatlarini ifodalab bergan. Satini diniy majburiyat sifatida qabul qilgan hindlarning orasida eriga nisbatan “sodiqlik”, “poklik” va “sharaf” degan tushunchalar sati orqali ifoda etilishi noto‘g‘ri ekanligi asoslab berilgan. Negaki, Ram Mohan Roy Vedalar va Upanishadlarni o‘rganishi orqali sati kabi hech qanday diniy amaliyot yo‘q ekanligini bilgan holatda satini bekor qilishga harakat qilgan va natijaga erishgan.

Ram Mohan Roy va uning “Brahma Samaj” ijtimoiy-siyosiy, diniy islohoti Hindistondagi ma’rifatparvarlik davrining markaziy dasturi hisoblanadi. Mohan Roy ma’rifatparvarlar orasida o‘zining amalga oshirgan islohotlari bilan ajralib turadi. Uning eng katta yutuqlari sifatida “Brahma Samaj”ni tashkil etishi, ilk

⁶ डॉ० संजय कुमार मिश्रा. ब्रिटिशकालीन नारी समाज सुधारको का योगदान (Doktor Sanjay Kumar Mishra. Britaniya mustamlakachiligi davridagi ijtimoiy islohotchilar harakati)//International Journal of Humanites and Social Science Research, 2019, №5. – P..60

⁷ डॉ० संजय कुमार मिश्रा. ब्रिटिशकालीन नारी समाज सुधारको का योगदान(Doktor Sanjay Kumar Mishra. Britaniya mustamlakachiligi davridagi ijtimoiy islohotchilar harakati)//International Journal of Humanites and Social Science Research, 2019, №5. – P..60

ta’lim muassasini ochish, Hindiston ta’lim tizimiga falsafiy fanlarni, aql bilan bog‘liq bo‘lgan bilimlarni kiritish, har taraflama diniy tizimga bog‘lanib qolmaslik, ayollar huquqlari va ta’lim olish imkoniyatlari, hind xalqi mafkuraviy tizimidagi satining bekor qilinishi kabilarni bilishimiz mumkin. Brahma Samaj atrofiga jamlangan barcha ma’rifatparvarlarning o‘z islohot dasturlari faqatgina hind zamonaviy rivoji uchun qaratilgan. Keyinchalik Brahma Samajning a’zolari o‘zlarining yo‘nalishlari orqali uch guruhga bo‘linib ketadi. Ular quyidagilar:

a) Adi Brahma Samaj – Debendranath Tagor tomonidan faoliyatini davom ettirgan harakat bo‘lib, Upanishadlarni asosiy manba sifatida bilgan. An’anaviy Bengal odatlarini butunlay rad etmagan holatda islohot olib borgan.

b) Brahma Samaj of India – Keshab Chandra Sen tarafidan olib borilgan harakat bo‘lib, bolalar nikohi, ayollarning huquqsizligi, xristian axloqi va universal qarashlar tarafdorlarini jamlagan harakatdir.

c) Sadharan Brahma Samaj – Ananda Mohan Bos, Sivanath Sastrilarning harakatlari bo‘lib, ular o‘z islohotlarida demokratik boshqaruv tizimini va jamoaviy qarorlar qabul qilishni, xususan, jamiyatda barchaning tenglik huquqlarini yoqlab chiqdilar.

d) Brahma Samajning bunday guruhlarga bo‘linib ketishining sabablaridan biri harakat vakillarining siyosatida bir-biriga zid keladigan qarashlarning mavjud ekanligidir. Bu kelishmovchiliklar harakatlarning jamiyat orasida susayib qolishida va ichki yemirilishiga olib keldi.

XULOSA

Ram Mohan Roy tomonidan ilgari surilgan “Brahma Samaj” dasturi hind jamiyatida yuzaga kelgan ayrim ijtimoiy, diniy va axloqiy masalalarga javob tariqasidagi harakatdir. Ushbu harakat tub mohiyatida inson qadr-qimmatini, aql va axloqning ustuvorligini ta’minlash, diniy qarashlarni ratsional tarzda qayta shakllantirish kabi asosiy maqsad yotadi. Ijtimoiy jihatdan gender tengligi, ayollar va bolalar faoliyatida adolat, ma’naviy yangilash, sati amallarini va kastachilikni inkor etish kabi masalalar esa Mohan Roy yondashuvining asosidir. Bu islohot dasturi zamonaviy hind jamiyatini shakllantirishda diniy an’analarni zamonaviy qarashlar bilan birgalikda bir xil muvozanatga olib kelish uchun dastlabki qadamlardan biri bo‘ldi. Dinning asl mohiyati axloq va aqliy birlik orqali namoyon bo‘lishi, ijtimoiy qatlamlar orasida tarqalgan odatlar esa dinning noto‘g‘ri talqini natijasiligi va jamiyat taraqqiy etishi ta’lim va ma’rifat yo‘li orqali ekan degan xulosaga kela olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. डॉ. भूपेन्द्र कौर. आधुनिक भारतीय दर्शन का संप्रत्यय (1828 से 1952 तक)- एक नजर मे// Quest Journals. Journal of Research in Humanites and Social Science, 2016, №1. – P. 35-37.

2. डॉ० संजय कुमार मिश्रा. ब्रिटिशकालीन नारी समाज सुधारको का योगदान //International Journal of Humanites and Social Science Research, 2019, №5. – P. 60-66.
3. J.N. Farquhar, M.A., D.Litt. Modern religious movements in India. – New York: The Macmillan Company, 1919. – P. 508.
4. Qorako‘z.T.M. Raja Ram Mohan Roy qarashlaridagi ijtimoiy va falsafiy masalalar// “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 2014, №1. – B. 1-6.
5. Ikramova, I. (2026). Ibn Rushd va Foma Akvinskiy onto-gnoseologik qarashlarining qiyosiy tahlili. “XXI asr: fan va ta'lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 1, 375–383.
6. Doniyorov, A., Mamatov, A., Safarov, S., Khudayberganov, K., Alisher, S., Iskandarov, S., & Babajanov, L. (2025). Educational programs on environmental engineering for water ecosystem protection in Uzbekistan’s schools. *International Journal of Aquatic Research and Environmental Studies*, 5(1), 669-684.
7. Ikramova I. (2025). Ibn Tufayl “Hayy ibn yaqzon” asaridagi ontologik va gnoseologik jihatlarining tahlili. *Sahrqshunoslik*. 1. 208-219.
8. Ikramova I. (2025). Ibn Rushdning ilmiy-falsafiy dunyoqarashida e’tiqod va aql uyg’unligi g’oyasining ahamiyati. *Tamaddun nuri*. 6-son. 9-11.
9. Ikramova I. (2024). E’tiqod va aql o’rtasidagi munosabatlar muammosi: Ibn Rushd, al-Afg’oniy, Murtazo Mutahhariy. *XXI asr: fan va ta’lim masalalari*. 1. 1-10.
10. Ikramova I. The influence of eastern peripateticism on the formation of Ibn Rushd’s doctrine of “Two truths”// *Central Asian journal of literature, philosophy and culture*. ISSN: 2660-6828 Vol 04 Issue: № 01 Jan 2023. – Spain. – P. 194-204.